

6. Acople la manguera de jardín a la red hidráulica de la finca y permita que el abrevadero se llene hasta el nivel deseado, ajustando la boya.

Figura 6: Sistema de abasto instalado.

Figura 7: Soporte de madera con fajas para el sostén del abrevadero.

8. El abrevadero puede construirse utilizando un estañón cortado en forma vertical, siguiendo los pasos descritos anteriormente. La boya se puede ubicar en cualquier lugar entre la base del estañón y hasta la mitad del mismo para ajustar el nivel del agua.

Figura 8: Abrevadero cortado en forma vertical.

SEÑOR GANADERO

Cuando se hace manejo intensivo de pasturas, recuerde que:

- El agua debe ir al ganado y no el ganado al agua.
- Cuando el agua está en cada potrero, la producción de los animales es superior que cuando éstos tienen que ir a buscar el agua.
- El agua para el ganado debe estar siempre fresca y mantenerse en flujo continuo.
- El agua que bebe el ganado debe ser tan limpia y pura como la que usted consume.

CONTACTO

Edwin Orozco Barrantes.
Unidad Pecuaria, INTA.

Horario de atención al cliente:
Lunes a viernes de 7 am a 3 pm

Teléfono: 2235-5119

E-mail: eorozco@inta.go.cr

Web INTA: www.inta.go.cr

Plataforma PLATICAR: www.platicar.go.cr

Edición: Departamento de Transferencia e Información Tecnológica - INTA.

Diseño: Handerson Bolívar Restrepo

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(INTA- COSTA RICA)

EL ABREVADERO PARA EL PASTOREO RACIONAL INTENSIVO

BOLETÍN TÉCNICO
- 7 -

Edwin Orozco Barrantes.

San José, Costa Rica. 2018.

El agua es el principal componente del cuerpo de los animales. Ningún animal puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El cuerpo de un animal tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta.

Dependiendo de la edad y el objetivo de producción de la finca, los bovinos deben consumir entre 2 y 60 litros de agua al día.

El consumo de agua en el ganado es uno de los puntos de mayor importancia dentro de la alimentación animal. Por lo tanto, la eficiencia productiva de los bovinos depende tanto de la cantidad como de la calidad del agua consumida.

Con el propósito de llenar los requerimientos de consumo de agua de nuestros animales, se puede construir fácilmente este abrevadero

El requisito previo para que cualquier abrevadero funcione es tener construida la red hidráulica que permita tener agua en todos los apartos de la finca.

LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA SU CONSTRUCCIÓN SON LOS SIGUIENTES:

1. Medio estañón plástico
2. Berbiquí o taladro eléctrico
3. Broca plana de 7/8 de pulgada
4. Boya sumergible para inodoro
5. Manguera de abasto para inodoro
6. Estaca plástica para riego por goteo
7. Niple de 1/2 pulgada todo rosca
8. Manguera de jardín de 10 m de largo
9. Unión de 1/2 pulgada para poliducto
10. Reducción hembra de 1/2 pulgada para poliducto
11. Reducción de 1/2 a 1/4 de pulgada para poliducto
12. Carrucha de teflón
13. Soporte de metal o de madera para abrevadero

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE ANTES DE CONSTRUIR EL ABREVADERO:

No utilice estañones que tengan grietas o rajaduras que permitan el escape del agua, ni que contengan residuos de productos que puedan ser tóxicos para los animales.

PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR EL ABREVADERO:

1. Con la ayuda de un berbiquí o taladro eléctrico y la broca plana de 7/8, perfora un hueco en el fondo del estañón a unos 10 centímetros de uno de sus extremos y proceda a instalar la boya sumergible. La boya sumergible debe de quedar muy bien ajustada, de manera que no permita fugas de agua del abrevadero.
2. El ajuste por la parte externa del estañón debe de hacerse con la fuerza de la mano, ya que si se utiliza una herramienta para socar, la arandela plástica puede quebrarse.

Figuras 1 y 2: Perforado de huecos y colocación de boya sumergible.

3. Acople la manguera de abasto a la boya y ajústela bien apretada para evitar fugas de agua.

Figura 3: Acoplando la manguera de abasto.

Figura 4: Acople de manguera de abasto y estaca plástica.

4. Proceda a acoplar la manguera de abasto con el niple a la estaca plástica que se utiliza para riego por goteo.

5. Proceda a acoplar la estaca plástica con la manguera de jardín que permitirá el llenado del abrevadero.

Figura 5: Acoplando la estaca con la manguera de jardín.